

कृण्वन्तो विश्वमार्यम्

website : www.chintanresearchjournal.com

Impact Factor : 4.012

यतेमहि स्वराज्ये

ISSN : 2229-7227

International Refereed

चिन्तन

अन्तरराष्ट्रीय मूल्यांकित रिसर्च जर्नल
(कला, साहित्य, मानविकी, समाज-विज्ञान, विधि, प्रबंधन, वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों पर केंद्रित)
(Indexed & Listed at : Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest. U.S.A.)
(Indexed & Listed at : Copernicus Poland)
(Indexed & Listed at : Research Bib, Japan)
(Indexed & Listed at : Indian Journal Index (IJIND EX))
(Indexed & Listed at : UGC Journal List No.41243)
(Peer Reviewed)

वर्ष : 9 अंक : 33(VII)

विक्रमी सम्वत् : 2076

जनवरी-मार्च 2019

संपादक

आचार्य (डॉ०) शीलक राम

यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्

आचार्य अकादमी, भारत

ISO 9001 : 2008

© आचार्य अकादमी, रोहतक

लेजर टाईप सैटिंग

संजू चावला व रिकू चावला
'वैब साईट कम्प्यूटर्स' थर्ड गेट, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
ई-मेल sanjuchawla01@gmail.com
मो० 9896434679, 8053540001

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक आचार्य शीलक राम द्वारा लाट प्रिंटिंग प्रैस, रोहतक से मुद्रित करवाकर आचार्य अकादमी, ग्रा.
+पत्रालय चुलियाणा रोहज, जिला-रोहतक, हरियाणा (भारत) से प्रकाशित। प्रकाशन तिथि : 5 मार्च, 2019

सम्पादक : आचार्य (डॉ०) शीलक राम

चलभास : 9813013065, 8222913065

ISSN : 2229-7227

1. 'चिंतन' त्रैमासिक अंतरराष्ट्रीय रिसर्च जर्नल में छपे शोध-आलेखों में प्रस्तुत दृष्टिकोण, सिद्धांत एवं विचारों से संपादक एवं प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। इस हेतु शोधार्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
2. 'चिंतन' त्रैमासिक अंतरराष्ट्रीय रिसर्च जर्नल से संबंधित सभी पद अवैतनिक हैं।
3. 'चिंतन' त्रैमासिक अंतरराष्ट्रीय रिसर्च जर्नल से संबंधित सभी विवाद केवल रोहतक न्यायालय के अधीन होंगे।
4. मंगवाये गये प्रारूप के अनुसार शोध-आलेख न भेजने पर शोध-आलेख के प्रकाशन में हुई त्रुटि के लिए शोधार्थी / लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
5. 'चिंतन' त्रैमासिक अंतरराष्ट्रीय रिसर्च जर्नल में प्रकाशित शोध-आलेख की किसी विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में प्रकाशक/संपादक की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

शोध-आलेखानुक्रम

सम्पादकीय

-आचार्य शीलक राम

छात्रों में मानवीय मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन में शिक्षक की भूमिका डॉ. अनुराग यादव	18-22
सन् 1857 की क्रान्ति में अमरोहा : एक दृष्टि डॉ. जोगेन्द्र सिंह	23-25
मिली जुली सरकारें : वैश्विक राजनितिक विश्लेषण डॉ. कुसुम लता	26-31
श्रीमद्भागवत महापुराण में गृहस्थों के सदाचार का निरूपण डॉ. कविता शर्मा	32-36
विश्व शान्ति और हिन्दी साहित्य डॉ. कुमुद श्रीवास्तव	37-39
बालकों में अनुशासन की आवश्यकता एवं महत्व कविता गौतम	40-43
भंडेन चेखव घडेर भैषमरडिसट नाटककार डा. नरिंदर कुमार सरभा, बुर्पिंदर सिंथ	44-47
बिहार में मध्याह्न भोजन योजना एवं इसके विभिन्न पहलू भानुप्रताप ओझा, डॉ. आलोक तिवारी	48-52
भारतीय जीवन मूल्य और अर्वाचीन संस्कृत साहित्य में आधुनिक मानव समाज का यथार्थ चित्रण (डॉ. इच्छाराम द्विवेदी की संस्कृत-कृतियों के विशेष सन्दर्भ में) डॉ. अलका बागला, विनीता (गुप्ता) राय	53-59
चरनदास सिंघु की सुभांत बला सुभनीत वैर	60-69
ऋतुसंहारम् में महाकवि कालिदास की रंग योजना डॉ. नीता तोमर	70-73
दादू दयाल व उनका प्रभाव : एक संक्षिप्त ऐतिहासिक अध्ययन प्रदीप कुन्तल	74-77
लोकभाषा कौशल के परिप्रेक्ष्य में जटवाड़ा काठेढ़ अंचल की संस्कृति का परिदर्शन डॉ. गौरव दीप करौला	78-84
पर्यटन और प्रदूषण प्रीति नागोरा	85-88
Diminution of Natural Resources Sunayana Singh	89-96
Common Medicinal Plants of India and Their Properties Sonum Bamanian	97-101

हिंदी की शब्द-संपदा और आदिवासी भाषाएँ डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह	102-105
डा. हरचरन सिंघ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰ डा.गुरप्रीत कौर	106-110
ਮੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦੀ ਨਾਟ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਹਿਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ डा. नवदीप बेर पुराणों का सांस्कृतिक महत्त्व श्रीमती मैना	111-115 116-120
The Challenges of Teaching English to Indian Students Neeraj Verma	121-123
Volunteering in Sports Dr. Anek Goel, Ms. Mary C. Lethil	124-129
ਸਿਨੇਮਾ : ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਵਿਧੀ डा. गुरप्रीत कौर	130-135
संस्कृत वाङ्मय में राष्ट्रस्वरूप एवं राष्ट्रभक्ति राधाकिशन मीना	136-140
संस्कृत नाटक का परिचय डॉ. रामनिवास	141-145
भारत में प्रवासी- अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के सन्दर्भ में एक अध्ययन डॉ. बी. एल. सैनी	146-155
Quest for Identity Arun Joshi's Novels : A Study Aastha Bhatia	156-159
ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ: ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ डा. चुचर सिंघ	160-165
श्रीमद्भगवद्गीता में वर्णित आत्मा का स्वरूप: एक विवेचन श्याम लता मीना	166-170
राजस्थानी चित्रकला में कोटा-बूंदी के भित्तिचित्र और उनमें प्रतिपादित विषय डा. राकेश कुमार सिंह	171-175
India's failure to enhance the representation of Women in National and State Politics Dr. Monika Malik, Nisha Choudhary	176-179
Examining the Transformation of Selfin Bharti Mukherjee's Select Writings Dr. Gurpreet Kaur	180-185
A Study of Consumer Awareness towards Organic Raw Material in Punjab Dr. Tejinder Kaur	186-196
Future of Public Sector Banks in India Kiranjot	197-199
डॉ. मुक्ता के काव्य संग्रह 'अस्मिता' में स्त्री विमर्श आशीष डबास, डॉ. पूर्णमल गौड़	200-207

Evaluation of Software Reliability in Redundant Allocation of Optimal Stages	
Chetan Kumar Sharma, Ashok Kumar, Dr. R. K. Sharma	208–212
Dalit Consciousness and Collective Resistance in Jayotirao Phule's <i>Gulamgiri</i>, Laxman Gaikwad's <i>The Branded</i>	
Dharmendra Singh	213–218
Optimizing Mix Design Parameters for Enhanced Durability and Load Bearing Capacity in Rigid Pavements	
Parshant Sharma	219–223
Theorising of Communalism in India	
Dr. Dharamvir Bhardwaj	224–230
गोस्वामी तुलसीदास और संगीत	
Dr. Rajkumar	231–233
रेणु के कथा साहित्य में लोक-कला	
अनीता कुमारी	234–239
Impact of Social Media on Interpersonal Communication in Uttar Pradesh	
Murli Dhar Singh	240–246
जल संरक्षण की ऐतिहासिक समीक्षा	
सुषमा	247–249
बौद्ध एवं जैन साहित्य में प्रतिबिम्बित नालन्दा का स्वरूप	
डॉ. देवेन्द्र नाथ ओझा	250–254

International Refereed

UGC List No.41243
Impact Factor : 4.012
Peer reviewed

‘चिन्तन’ अन्तरराष्ट्रीय रिसर्च जर्नल (ISSN : 2229-7227)

वर्ष 9, अंक 33(VII) (पृ.सं. 250-254)

विक्रमी सम्बत्: 2076 (जनवरी-मार्च 2019)

बौद्ध एवं जैन साहित्य में प्रतिबिम्बित नालन्दा का स्वरूप

डॉ. देवेन्द्र नाथ ओझा

सहायक प्रोफेसर

एमिटी इंस्टिट्यूट फॉर संस्कृत स्टडीज

एण्ड रिसर्च

एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश नोएडा

शोध-आलेख सार

भगवान बुद्ध, तथा महावीर स्वामी का सम्बन्ध किसी न किसी रूप में छठी शताब्दी ई. पूर्व में नालन्दा से रहा है। बौद्ध साहित्य केवट्ट सुत्त, उपालि सुत्त, कुल सुत्त, पच्छाभूमक सुत्त, देसना सुत्त, संख सुत्त तथा दो नालन्द सुत्तों में बुद्ध द्वारा नालन्दा में उपदेश देने का विवरण मिलता है। जैन साहित्य सूत्रकृतांग एवं जैन आगमों में नालन्दा तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में महावीर स्वामी द्वारा चौदह वर्षाकाल व्यतीत किए जाने का विवरण मिलता है। भगवान बुद्ध के काल में नालन्दा महायान बौद्ध धर्म का महानतम केन्द्र था। लोग बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के प्रति जागरूक थे। उस समय समाज में व्याप्त विसंगतियों को भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं से दूर किया। प्राचीन बौद्ध एवं जैन ग्रन्थों में नालन्दा के शिक्षागत उल्लेख उसकी शैक्षिक समृद्धि के प्रमाण हैं। नालन्दा छठी शताब्दी ई. पूर्व में ही अनौपचारिक रूप से शिक्षा का केन्द्र था, जिसके प्रथम आचार्य भगवान बुद्ध स्वयं थे।

मुख्य-शब्द : नालन्दा, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, सुत्त ।

परिचय

ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से नालन्दा का विवरण लगभग छठी शताब्दी ई. पूर्व से मिलना प्रारम्भ हो जाता है। भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी तथा मकखलिपुत्त गोसाल का सम्बन्ध किसी न किसी रूप में छठी शताब्दी ई. पूर्व में नालन्दा से रहा है। भगवान बुद्ध ने केवट्ट सुत्त⁵⁴, उपालि सुत्त⁵⁵, कुल सुत्त, पच्छाभूमक सुत्त, देसना सुत्त, संख सुत्त तथा दो नालन्द सुत्तों⁵⁶ का उपदेश नालन्दा में ही दिया था। नालन्दा तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में महावीर स्वामी ने चौदह वर्षाकाल व्यतीत किया था।⁵⁷ मकखलिपुत्त गोसाल ने नालन्दा में ही महावीर स्वामी के दूसरे वर्षावास में उनसे प्रभावित होकर उनका शिष्यत्व ग्रहण किया था।⁵⁸ यद्यपि नालन्दा का इतिहास छठी शताब्दी ई. पूर्व के पश्चात् कई शताब्दियों तक अज्ञात रहा है तथा हमें पुनः नालन्दा के इतिहास की जानकारी गुप्तकाल से मिलनी प्रारम्भ हो जाती है, तथापि इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि नालन्दा ऐतिहासिक रूप से अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध स्थल था। सम्भवतः इसकी प्रसिद्धि के कारण ही गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम 'शक्रादित्य' ने 5वीं शताब्दी ई. में नालन्दा महाविहार की स्थापना की थी। नालन्दा का प्रारम्भिक इतिहास प्राचीन बौद्ध एवं जैन ग्रन्थों में वर्णित है, जिसका विवरण अपेक्षित है।

बौद्ध साहित्य में प्रतिबिम्बित नालन्दा का स्वरूप : बौद्ध तथा जैन ग्रन्थों में नालन्दा का सबसे प्राचीन उल्लेख प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के कई वर्षावास नालन्दा में व्यतीत किये। नालन्दा में प्रावारिक

आम्रवन नामक एक वृहद् आम्रकुंज था, जो नालन्दा प्रवास के समय भगवान बुद्ध हेतु विश्राम स्थल था। यह आम्रकुंज बौद्ध भिक्षु संघ को नालन्दा वासी प्रावारिक नामक श्रेष्ठि द्वारा दान में प्राप्त हुआ था।⁵⁹ प्रावारिक आम्रवन में ही भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्यों में से एक धर्मसेनापति सारिपुत्र उनसे प्रथम बार मिले थे तथा दोनों के मध्य धार्मिक परम्परा पर विचार-विमर्श हुआ था। विचार-विमर्श के पश्चात् भगवान बुद्ध के सम्बन्ध में सारिपुत्र ने कहा था कि परमज्ञान की प्राप्ति में भगवान बुद्ध से बड़ा कोई दूसरा श्रवण, ब्राह्मण न पूर्व में हुआ है, न वर्तमान में है और न भविष्य में होगा।⁶⁰ भगवान बुद्ध ने नालन्दा के इसी आम्रवन में विहार करते हुए सम्यक् आचार, सम्यक् संकल्प तथा सम्यक् वाक् के सम्बन्ध में भिक्षुओं से विस्तृत चर्चा की थी।⁶¹ उन्होंने प्रज्ञा, शील तथा समाधि के विषय में भी यहीं पर परिचर्चा की थी।⁶² दीघनिकाय में उल्लेख है कि एक गृहपति का केवट्ट नामक पुत्र भगवान बुद्ध से कहता है, भन्ते! यह नालन्दा समृद्ध, अन्न-धन से परिपूर्ण तथा बहुत जनाकीर्ण अर्थात् घनी बस्ती वाली है। यहां के लोग आप में श्रद्धा रखते हैं, यदि आप यहां पर ऋद्धिबल अर्थात् चमत्कार दिखाएं तो यहां निवास करने वाले मनुष्य आपका सम्मान करेंगे तथा इससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, परन्तु भगवान बुद्ध ने केवट्ट को इसके लिए मना कर दिया। साथ ही साथ भगवान बुद्ध ने केवट्ट को ऋद्धि प्रतिहार्य, आदेशना प्रतिहार्य एवं अनुशासनी प्रतिहार्य के सम्बन्ध में भी बताया था, जिसमें धारी विद्या तथा चिन्तामणि विद्या का उल्लेख किया गया है।⁶³ नालन्दा के प्रावारिक आम्रवन में ही भगवान बुद्ध ने केवट्ट को देवताओं के तीन चमत्कारों के विषय में भी बतलाया था।⁶⁴

संयुक्त निकाय के अनुसार एक बार भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ चारिका करते हुए नालन्दा पहुंचे,⁶⁵ उस समय नालन्दा दुर्भिक्ष से ग्रस्त था तथा महावीर स्वामी भी नालन्दा में ठहरे हुए थे। नालन्दा ग्राम के मुखिया असिबन्धक पुत्र ग्रामणी ने महावीर स्वामी से दुर्भिक्ष की चर्चा किया, तब महावीर स्वामी ने कहा कि गौतम बुद्ध से जाकर पूछो कि इतने बड़े भिक्षु संघ के साथ नालन्दा में आकर यहाँ के गृहस्थों से अन्न आदि का दान लेकर उनका कुल नाश क्यों कर रहा है? महावीर स्वामी के आज्ञानुसार असिबन्धक पुत्र ग्रामणी ने भगवान बुद्ध से तदनुसार प्रश्न पूछा, तो भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि दान देने से कुल का नाश नहीं होता, अपितु इससे तो कुल की वृद्धि होती है। भगवान बुद्ध ने कहा कि कुल के नाश हेतु आठ उपघात हैं, यथा- राजा से, चोर से, आग से, बाढ़ से, धन गाड़ने से, अच्छी तरह से कृषि न करने से, कुल में कुपुत्र पैदा होने से तथा वस्तुओं की नश्वरता से। भगवान बुद्ध के उपदेश से प्रभावित होकर असिबन्धक पुत्र ग्रामणी उनका शिष्य बन गया।⁶⁶ असिबन्धक पुत्र ग्रामणी की भूमि की उर्वरता एवं बीजवपन सम्बन्धी जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान बुद्ध ने बताया कि भूमि की उर्वरता के अनुसार ही बीजारोपण करना चाहिए।⁶⁷

मज्झिम निकाय के उपालिसुत्त के अनुसार एक बार भगवान बुद्ध तथा महावीर स्वामी दोनों एक ही समय नालन्दा में विहार कर रहे थे। भगवान बुद्ध नालन्दा के प्रावारिक आम्रवन में एवं महावीर स्वामी नालन्दा के किसी अन्य स्थल पर ठहरे थे। महावीर स्वामी के साथ एक जैन भिक्षु दीर्घ तपस्वी के साथ-साथ एक वृहद् जैन भिक्षु संघ भी था। एक दिन दीर्घ तपस्वी भिक्षाटन एवं भोजन के पश्चात् भगवान बुद्ध से मिलने प्रवारिक आम्रवन में गया। भगवान बुद्ध ने उसे सादर बैठाया तथा पाप कर्मों से छुटकारा पाने हेतु कर्मों के विधान के विषय में प्रश्न किया। दीर्घ तपस्वी ने कहा कि मेरे शास्ता अर्थात् महावीर स्वामी पाप कर्मों से मुक्ति हेतु कर्म नहीं, अपितु दण्ड का विधान करते हैं। दण्ड तीन प्रकार के हैं- कायदण्ड, वचनदण्ड तथा मनोदण्ड । तत्पश्चात् दीर्घ तपस्वी ने भगवान बुद्ध से वही प्रश्न किया, तो भगवान बुद्ध ने पाप कर्मों से मुक्ति हेतु तीन प्रकार के कर्मों, यथा- कायकर्म, वचनकर्म तथा मनःकर्म का विधान बताया।⁶⁸ भगवान बुद्ध ने नालन्दा के प्रावारिक आम्रवन में ही संख सुत्त, देसना सुत्त, पच्छाभूमक सुत्त तथा दो नालन्द सुत्तो का उपदेश दिया था।⁶⁹ इसी आम्रवन में उपालि नामक गृहस्थ ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। संयुक्त निकाय में उल्लेख है कि उपालि महावीर स्वामी का शिष्य था। वह नालन्दा के प्रावारिक आम्रवन में आकर भगवान बुद्ध से शास्त्रार्थ किया, परन्तु भगवान बुद्ध ने

उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। फलस्वरूप उपाति ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया।⁷⁰ उपाति द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने का समाचार सुनकर महावीर स्वामी को बहुत धक्का लगा तथा उन्होंने मुंह से खून उगल दिया।⁷¹ विनयपिटक के अनुसार भगवान बुद्ध अपने अन्तिम यात्रा में राजगृह से कुशीनगर जाते समय अम्बलट्टिका के बाद नालन्दा में ही रुके थे।⁷² तथा उन्होंने नालन्दा के प्रावारिक आम्रवन में महापरिनिब्बान सुत्त का उपदेश भी दिया था।⁷³ जातक ग्रन्थों में भी कई बार नालन्दा का उल्लेख हुआ है, जिसमें नालन्दा को 'नाल' या 'नालक' कहा गया है। महासुदस्सन जातक के अनुसार भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य धर्मसेनापति सारिपुत्र का जन्म तथा निर्वाण नालग्राम में हुआ था।⁷⁴ विदित है कि नालग्राम की पहचान नालन्दा से की गयी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नालन्दा का उल्लेख कई बौद्ध ग्रन्थों में हुआ है। नालन्दा भगवान बुद्ध का अत्यन्त प्रिय स्थल था, क्योंकि नालन्दा एक समृद्ध कस्बा था। साथ ही राजगृह से पाटलिपुत्र जाने वाले मार्ग पर स्थित था। राजगृह से नालन्दा की दूरी एक योजन थी, जिसके कारण नालन्दा एक विश्राम स्थली के रूप में प्रयुक्त होता था। भगवान बुद्ध ने कई बार राजगृह से पाटलिपुत्र की यात्रा की थी तथा उस यात्रा के दौरान नालन्दा को विश्राम स्थली के रूप में प्रयोग किया था, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रन्थों में हुआ है।

जैन साहित्य में प्रतिबिम्बित नालन्दा का स्वरूप

जैन ग्रन्थों में भी नालन्दा का उल्लेख मिलता है। सूत्रकृतांग में नालन्दा को राजगृह का वाहिरिका पादा अर्थात् उपनगर कहा गया है।⁷⁵ महावीर स्वामी के जीवन काल में नालन्दा अत्यन्त प्रसिद्ध स्थान था तथा श्रमण परम्परा के प्रति वहां के लोगों में अगाध श्रद्धा थी। सम्भवतः इसी कारण महावीर स्वामी ने नालन्दा तथा उसके सन्निकट चौदह वर्षावास किये थे।⁷⁶ नालन्दा में शेषद्रविका नामक एक उदकशाला थी, जहां पर महावीर स्वामी अपने शिष्यों के साथ विश्राम करते थे। शेषद्रविका पर 'लेव' नामक व्यक्ति का स्वामित्व था। लेव धनाढ्य तथा अतिथिपरायण था। श्रमण परम्परा तथा निर्ग्रन्थ प्रवचन के प्रति आस्थावान था⁷⁷ अर्थात् महावीर स्वामी का परम अनुयायी था, परन्तु कालान्तर में वह भगवान बुद्ध के प्रभाव में आकर उनका शिष्य बन गया।⁷⁸

महावीर स्वामी ने अपना दूसरा वर्षावास नालन्दा में ही व्यतीत किया था। जिस समय वे अपने दूसरे वर्षावास में नालन्दा में एक जुलाहे की तंतुशाला में विश्राम कर रहे थे, उसी समय मकखलिपुत्त गोसाल भिक्षाटन करते हुए वहां पहुंचे तथा महावीर स्वामी से उनकी मुलाकात हुई। आपसी वार्तालाप के पश्चात् मकखलिपुत्त गोसाल महावीर स्वामी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया।⁷⁹ दोनों महाश्रमणों ने छः वर्षों तक साथ-साथ तपस्या की, परन्तु बाद में परस्पर मतभेद हो जाने के कारण दोनों अलग हो गये। कालान्तर में मकखलिपुत्त गोसाल ने आजीवक सम्प्रदाय की स्थापना की।⁸⁰

जैन आगमों में उल्लेख है कि महावीर स्वामी के चौदह हजार शिष्य थे, जो नौ गणों में विभक्त थे। उनमें से ग्यारह प्रमुख शिष्य थे, जिन्हें गणधर कहते थे तथा वे व्यवस्था संचालन हेतु नियुक्त किये गये थे। इन गणधरों में नालन्दा के निकटवर्ती गांव के निवासी तीन सगे भाई-इन्द्रभूति, अग्निभूति तथा वायुभूति थे।⁸¹ नालन्दा के उत्तर-पूर्व दिशा में स्थित 'हस्तियाय' नामक उद्यान में महावीर स्वामी तथा गणधर इन्द्रभूति गौतम के मध्य विभिन्न विषयों पर गंभीर चिंतन-मनन हुआ था।⁸² इसी उद्यान में गणधर गौतम अर्थात् इन्द्रभूति गौतम तथा पार्श्वनाथ के चातुर्याम श्रमण परम्परा के उपासक पेद्दालपुत्र उदक के मध्य संवाद हुआ था।⁸³ उदक ने गणधर इन्द्रभूति गौतम से लम्बे-लम्बे तथा कठिन प्रश्न पूछे, जिसका उत्तर उन्होंने बड़ी ही गम्भीरता से दिया। गणधर इन्द्रभूति गौतम के उत्तरों से संतुष्ट होने पर उदक ने चातुर्याम धर्म परम्परा के स्थान पर पंचमहाव्रतिक धर्म परम्परा स्वीकार कर लिया,⁸⁴ अर्थात् उसने महावीर स्वामी का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया।

जैन ग्रन्थों के अनुसार महावीर स्वामी ने अपना चौतीसवां तथा अड़तालीसवां वर्षावास नालन्दा में ही व्यतीत किया था। 34वें वर्षावास काल में महावीर स्वामी तथा इन्द्रभूति गौतम के मध्य दार्शनिक विचार-विमर्श हुआ, जिसके अन्तर्गत हिंसा क्या है, गृहस्थों के लिए हिंसा के सन्दर्भ में उपयुक्त विषय क्या होने चाहिए, आदि

बातों पर विस्तृत परिचर्चा हुई थी। 48वें वर्षावास काल में इन्द्रभूति गौतम की शंकाओं का समाधान करते हुए महावीर स्वामी ने क्रियाकाल तथा निष्ठाकाल, परमाणुओं के संयोग-वियोग, भाषा के भाषत्व, क्रिया की दुखात्मा, दुख की अकृतमता आदि विषयों पर उपदेश दिया था।⁸⁵ इस प्रकार स्पष्ट है कि न केवल भगवान बुद्ध, अपितु महावीर स्वामी का भी नालन्दा अत्यन्त प्रिय स्थल था। महावीर स्वामी के साथ-साथ उनके शिष्यों का सम्बन्ध भी नालन्दा से था, जिसका उल्लेख जैन ग्रन्थों में मिलता है। इसीलिए नालन्दा न केवल बौद्ध धर्म, अपितु जैन धर्म के लिए भी एक तीर्थ स्थल के रूप में पूज्य है।

निष्कर्ष

नालन्दा का उल्लेख कई बौद्ध ग्रन्थों में हुआ है। नालन्दा भगवान बुद्ध का अत्यन्त प्रिय स्थल था, क्योंकि नालन्दा एक समृद्ध कस्बा था। साथ ही राजगृह से पाटलिपुत्र जाने वाले मार्ग पर स्थित था। राजगृह से नालन्दा की दूरी एक योजन थी, जिसके कारण नालन्दा एक विश्राम स्थली के रूप में प्रयुक्त होता था। भगवान बुद्ध ने कई बार राजगृह से पाटलिपुत्र की यात्रा की थी तथा उस यात्रा के दौरान नालन्दा को विश्राम स्थली के रूप में प्रयोग किया था, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रन्थों में हुआ है। न केवल भगवान बुद्ध, अपितु महावीर स्वामी का भी नालन्दा अत्यन्त प्रिय स्थल था। महावीर स्वामी के साथ-साथ उनके शिष्यों का सम्बन्ध भी नालन्दा से था, जिसका उल्लेख जैन ग्रन्थों में मिलता है। इसीलिए नालन्दा न केवल बौद्ध धर्म, अपितु जैन धर्म के लिए भी एक तीर्थ स्थल के रूप में पूज्य है।

संदर्भ

1. दीघनिकाय, भाग-1, केवट्ट सुत्त, अनु.-स्वामी द्वारिका दास शास्त्री, वाराणसी, 1996, पृ. 224
2. मञ्जिमनिकाय, 2.6.1
3. संयुत्तनिकाय, भाग-2, अनु.-भिक्षु जगदीश कश्यप, वाराणसी, 1954, पृ. 585
4. जैन सूत्राज, सैकरेट बुक्स ऑफ दी ईस्ट, जिल्द-22, पृ. 264
5. गुणचन्द्र, महावीर चरित, पृ. 173; यादव, झिनकू, जैन धर्म की ऐतिहासिक रूपरेखा, वाराणसी, 1981, पृ. 34
6. मञ्जिमनिकाय, अनु.-राहुल सांकृत्यायन, वाराणसी, 1964, पृ. 224
7. दीघनिकाय, भाग-2, अनु.-स्वामी द्वारिका दास शास्त्री, वाराणसी, 1996, पृ. 339-40
8. पूर्वोक्त, पृ. 83-84
9. पूर्वोक्त, पृ. 340-41
10. दीघनिकाय, भाग-1, केवट्ट सुत्त, पूर्वोक्त, पृ. 224
11. पूर्वोक्त, पृ. 1
12. संयुत्तनिकाय, कुलसुत्त, अनु.-भिक्षु जगदीश कश्यप, वाराणसी, 1954, पृ. 585
13. सांकृत्यायन, राहुल, बुद्धचर्या, शिव प्रसाद गुप्त सेवा उपवन, काशी, विक्रमाब्द, 1988, पृ. 10; मुनि नथमल, श्रमण महावीर, जैन विश्व भारती प्रकाशन, लाडनू, राजस्थान, 1974, पृ. 238-39
14. संयुत्तनिकाय, भाग-4, पृ. 311
15. मञ्जिमनिकाय, 2.1.6; बुद्धचर्या, पृ. 445, श्रमण महावीर, पृ. 241-42
16. संयुत्तनिकाय, भाग-2, अनु.-भिक्षु जगदीश कश्यप, वाराणसी, 1954, पृ. 585
17. संयुत्तनिकाय, भाग-4, पृ. 110
18. मञ्जिमनिकाय, 2.1.6; त्रिपाठी, हवलदार, बौद्ध धर्म और विहार, पटना, 1960, पृ. 125
19. विनयपिटक, अनु. राहुल सांकृत्यायन, वाराणसी, 1935, पृ. 543
20. दीघनिकाय, महापरिनिब्बान सुत्त, अनु.- राहुल सांकृत्यायन, वाराणसी, 1936, पृ. 122

21. जातक, भाग-1, अनु. भदन्त आनन्द कौशल्यायन, प्रयाग, पृ. 553
22. सूत्रकृतांग, सैकरेट बुक्स ऑफ दी ईस्ट, जिल्द-45, पृ. 412-20
23. जैन सूत्राज, सैकरेट बुक्स ऑफ दी ईस्ट, जिल्द-45, पृ. 264
24. सूत्रकृतांग, नालंदीय अध्ययन, पृ. 269-70; देवेन्द्र मुनि, श्रवण महावीर एक अनुशीलन, पृ. 58-59
25. सूत्रकृतांग, सैकरेट बुक्स ऑफ दी ईस्ट, जिल्द-45, पृ. 420
26. गुणचन्द्र, पूर्वोक्त, पृ. 34.
27. उवासगढ़साओ, पृ. 109.
28. मुनि, नथमल, श्रमण महावीर, पृ. 174
29. जैन सूत्राज, खण्ड-2, पृ. 419
30. सूत्रकृतांग, 2.7.70, स्थानांग टीका, 9.3, पृ. 433
31. सूत्रकृतांग, श्रुतस्कन्द-2; नालन्दीय अध्ययन-7
32. मुनि, नथमल, श्रवण महावीर, पृ. 178-92